

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность
профилактики правонарушений Академии МВД
Республики Узбекистан, подполковник

Б. Баходиржонов

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152398>

ARTICLE INFO

Received: 31th March 2025

Accepted: 4th April 2025

Published: 5th April 2025

KEYWORDS

*профилактика
правонарушений, профилактика
религиозного экстремизма,
экстремисты, организация
профилактики.*

ABSTRACT

*в данной статье рассмотрено
понятие и особенности профилактики
религиозного экстремизма. Также в статье
проанализирована деятельность
инспектора профилактики в организации
профилактики преступлений в сфере
религиозного экстремизма.*

Требование к профилактике религиозного экстремизма в Республике Узбекистан в последние годы значительно возросло. Узбекистан, как и многие другие страны Центральной Азии, сталкивается с угрозой религиозного экстремизма, который может привести к радикализации общества, нарушению стабильности и угрозе безопасности. В условиях глобализации и распространения радикальных идеологий, борьба с религиозным экстремизмом становится важной частью государственной политики, направленной на поддержание общественного порядка, социального мира и национальной безопасности.

Религиозный экстремизм, как форма радикализации, представляет собой угрозу не только для безопасности государства, но и для гармоничного сосуществования различных этнических и религиозных групп в обществе. В условиях современных информационных технологий, радикальные идеологии могут легко распространяться через интернет, что способствует проникновению экстремистских идей в различные уголки мира, включая Узбекистан.

Профилактика религиозного экстремизма в Республике Узбекистан — это многогранный процесс, который требует комплексного подхода, включающего образование, профилактику, законодательство, а также активное участие гражданского общества. Важно, чтобы меры по борьбе с экстремизмом не нарушали права граждан, обеспечивали свободу вероисповедания и способствовали созданию устойчивого и безопасного общества.

Корни таких явлений, как экстремизм, радикализм и терроризм, маскирующихся под религиозные идеи, уходят в далекое прошлое. Однако в настоящее время они никогда не угрожали безопасности и стабильности стран так сильно, как сегодня. Предотвращение подобных угроз, устранение факторов, способствующих их развитию и борьба с ними стали важнейшими задачами для каждой страны.

В связи с этим важным аспектом является изучение условий жизни и социально-экономических проблем граждан, состоящих на специальном учете, а также выявление причин, по которым эти люди могут радикализироваться. Четкое и всестороннее исследование этих факторов позволяет эффективно предотвращать развитие религиозного экстремизма и способствовать их интеграции в общественную жизнь.

Следует отметить, что крайне радикализованные личности, твердо верящие в свою идеологию, как правило, не поддаются изменениям. Практика показывает, что в большинстве случаев вернуть их на путь исправления невозможно. Они полностью уверены в своей правоте и не способны воспринимать доводы о своей ошибочности.

В статье 3 Закона Республики Узбекистан от 30 июля 2018 года "О борьбе с экстремизмом" определяется ряд понятий, связанных с экстремизмом. В частности, экстремизм определяется как действия, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации, насильственное изменение конституционного строя, захват власти с применением насилия, разжигание национальной, расовой, этнической или религиозной вражды. К экстремистской деятельности также относятся: подготовка и осуществление террористических актов, публичные призывы к насилию или агрессии, подготовка, распространение и демонстрация экстремистских материалов, создание или участие в экстремистских группах и организациях, финансирование экстремистской деятельности и другие формы поддержки таких действий.

В то же время обеспечение Конституции и законности требует эффективной борьбы с негативными последствиями правонарушений и формирования действенной системы, направленной на раннее предупреждение возникновения такой ситуации¹

Таким образом, профилактика экстремистских правонарушений и их предупреждение требует комплексного подхода, включающего в себя как борьбу с идеологической угрозой, так и работу с социальными, экономическими и культурными проблемами, которые могут способствовать радикализации отдельных лиц.

Известно, что Узбекистан с древних времен был страной религий, где существовали зороастризм, христианство, иудаизм, ислам и другие близкие к ним религии. Среди людей, верующих в эти религии, не возникало никаких конфликтов.

Однако в наше время появление и развитие преступных групп, использующих ислам как инструмент для реализации своих корыстных целей, приводит к совершению преступлений, связанных с религиозным экстремизмом.

Действительно, мы живем в крайне сложное время. В XXI веке быстрые темпы развития науки и техники приводят к возникновению и развитию таких отвратительных преступлений, как религиозный экстремизм, терроризм, наркоторговля, торговля людьми и других, что, в свою очередь, способствует их распространению. Однако в настоящее время необходимо своевременно выявлять различные формы угроз, нарушающих мир и спокойствие в обществе, и принимать меры для их предотвращения. В связи с этим, прежде чем освещать деятельность инспекторов профилактики, направленную на предотвращение нарушения закона в связи с религиозными материалами, необходимо проанализировать эти правонарушения с точки зрения закона.

В статье 184 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан говорится, что за хранение материалов, направленных на пропаганду религиозного экстремизма, сепаратизма и фанатизма, либо за подготовку и распространение таких материалов с целью разжигания насилия или перевозки граждан силой, а также за распространение паники среди населения, предусмотрены административные меры наказания.

¹ Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

Под предотвращением преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, понимается выявление причин этих преступлений обществом в целом и отдельными социальными субъектами, их устранение или нейтрализация криминальных последствий, ослабление их воздействия, а также применение воспитательных и предупредительных мер воздействия на людей, склонных к совершению таких действий.

Факторы, способствующие распространению религиозно-экстремистских идей:

- недостаточная правовая и культурная осведомленность отдельных слоев населения;
- потребление наркотиков и алкоголя родителями, что приводит к недостаточному воспитанию детей;
- недостаточное проведение профилактических мероприятий инспекторами профилактики среди лиц, склонных к религиозному экстремизму;
- отсутствие интереса правоохранительных органов к жизни людей, длительное время проживающих вдали от постоянного места жительства;
- отсутствие работы для лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- экономическая нужда некоторых слоев населения, безработица среди молодежи.

Слово «экстремизм» означает «невероятная степень», «перебор» или «превышение границ». Пропаганда взглядов, противоречащих общепринятым ценностям и нормам общества, склонность к крайним взглядам и мерам являются основными характеристиками экстремизма.

В Центральной Азии, включая Узбекистан, возникновение таких угроз обусловлено следующими факторами: в период перестройки, помимо политического и экономического кризиса, возникла также идеологическая раздробленность. После разрушения Советской империи идеологический вакуум проявил свои опасные последствия. Фальшивые "исламские" лидеры стали пытаться заменить настоящих религиозных ученых, что привело к искажению основ ислама.

Исследования показывают, что социальная опасность преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, проявляется в следующем:

- эти преступления оказывают негативное влияние на различные аспекты общественной жизни, такие как экономические, моральные, политические, финансовые отношения, включая правоохранительные органы;
- организация таких преступлений, их проведение с особой подготовкой и одновременно совершение других преступлений;
- деятельность многочисленных незаконных миссионерских религиозных организаций и последствия их преступной деятельности, направленной против мира, безопасности человечества, суверенитета государства, его экономической и правовой независимости, а также прав и свобод граждан;
- экстремизм, основанный на нетерпимости, приводит к межнациональным конфликтам, религиозной и этнической дискриминации, разрушению стабильности в обществе;
- физический, материальный, моральный и психологический ущерб, недовольство среди людей, возбуждение подозрений и привлечение неопределенных лиц к преступным действиям, а также большие затраты на борьбу с этим явлением;
- различные виды и большие масштабы наносимого ущерба.

Сегодня религиозный экстремизм, фундаментализм и сепаратизм являются одним из наиболее тревожных явлений не только для нашего независимого государства, но и для мирового сообщества. Что особенно печально, эти зловещие силы (из них некоторые ранее судимые) используют ислам как знамя, сбивая с пути граждан, особенно молодёжь и несовершеннолетних.

Преступная активность бывших осужденных высока не только потому, что они продолжают свою преступную деятельность, но и потому, что они учат неопытных,

вызывающих доверия молодых людей, особенно несовершеннолетних, вести антиобщественный образ жизни, заниматься правонарушением и преступностью.²

Анализ практики показывает, что большая часть правонарушений, совершенных несовершеннолетними, не наказывается, а к ним применяется мера предупреждения. Потому что несовершеннолетний – это лицо, который в первую очередь нуждается в воспитании и защите. Поэтому в отношении данной категории лиц профилактический эффект в большинстве случаев оказывают не наказания, а методы убеждения и предупреждения.³

Известно, что все религии проповедуют гуманизм, прежде всего, стремление к совершенству, чистоте, честности. Так, ислам способствует воспитанию в человеке таких добродетелей, как чистота, добропорядочность, скромность, справедливость, любовь к Родине. В процессе формирования совершенной личности ислам акцентирует внимание на двух задачах воспитания — знании, основанном на вере, и практике поклонения.

Инспекторы профилактики обязаны обеспечивать стабильность религиозной ситуации на административной территории, предотвращать влияние экстремистских религиозных идей на население, особенно на молодежь. Важно акцентировать внимание на подготовке молодежи к образовательным мероприятиям в учебных заведениях, организациях и на собраниях в махалле, где должны подчеркиваться научные доказательства того, что идеи, распространяемые сторонниками религиозных экстремистских организаций, противоречат исламскому учению и направлены на политические цели.

В этой работе от сотрудника требуется высокий уровень профессиональных и моральных качеств. Как отмечается, "качество личного состава определяется его профессиональным уровнем, моральным, психологическим состоянием, физической подготовкой и дисциплиной".

Инспектор профилактики обязан знакомиться с условиями жизни населения на своей территории, организовывать помощь семьям, находящимся в экономически трудном положении, а также семьям, потерявшим кормильца.

Особенно важно, чтобы инспектор профилактики регулярно контролировал лиц, попавших под влияние религиозных экстремистских течений, проводил индивидуальные профилактические работы с ними.

Инспектора профилактики также должны выявлять и сообщать в руководство внутренних дел и правоохранительные органы о лицах и группах, связанными с экстремистскими организациями, которые нарушают закон, распространяют экстремистские идеи или занимаются незаконной миссионерской деятельностью. Это особенно важно в условиях, когда религиозные лозунги используются как прикрытие для политической борьбы, и различные внешние силы пытаются воздействовать на социально-политическую ситуацию в странах Центральной Азии, включая Узбекистан. Кроме того, угрозы, связанные с религиозным фанатизмом, экстремизмом, терроризмом, миссионерством и массовой культурой, становятся серьезными рисками для безопасности государства и общества в целом.

Инспектора профилактики должны вести учет лиц с антисоциальным поведением, склонных к правонарушениям, и воздействовать на них с помощью воспитательных мер, направленных на исправление их моральных качеств. Также необходимо

² З. Ш. Шаумаров, З. Е. Ильясова «Организационные моменты деятельности инспектора профилактики по взятию на профилактический учёт лиц, освобожденных из мест лишения свободы» // CAJMRMS. 2025. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-momenty-deyatelnosti-inspektora-profilaktiki-po-vzyatiyu-na-profilakticheskiy-uchyot-lits-osvobozhdennyh-iz-mest> (дата обращения: 22.03.2025).

³ Саиткулов К. А., Шаумаров З. Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.

учитывать возможные риски, что эти лица могут стать жертвами преступлений, и принимать меры для предотвращения этих рисков, информируя население о возможных угрозах и методах борьбы с ними.

Инспектора профилактики должны особое внимание уделять следующим аспектам:

- повышению правовой культуры среди населения и изучению религиозных знаний, а также распространению осведомленности о религиозных учениях;
- контролю за деятельностью мечетей, медресе и других религиозных организаций на своей территории;
- постоянному мониторингу информации о людях, которые длительное время отсутствуют или пропали без вести;
- выявлению и пресечению незаконных действий, связанных с накоплением богатства через миссионерскую деятельность и другие преступные действия;
- сбору и передаче информации о политической, социальной, экономической и криминогенной ситуации, а также о психологическом состоянии населения;
- сбору информации о религиозных экстремистских течениях и организациях, а также действиях, направленных на их противодействие;
- постоянному ведению учета лиц, состоящих на профилактическом учете, которые ранее были связаны с экстремистскими течениями.

Сегодня профессия инспектора профилактики требует знаний, навыков и опыта работы с членами религиозных экстремистских групп и борьбы с ними. Для этого необходимо, чтобы каждый инспектор постоянно совершенствовал свои знания, включая религиозную грамотность, и был способен дать правильные ответы на любые вопросы. Особое внимание следует уделять работе инспекторов профилактики в тесном сотрудничестве с широкой общественностью, а также в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным обогащением, наркоторговлей, алкоголизмом и другими правонарушениями.

Сотрудничество с отраслевыми службами правоохранительных органов при проведении профилактического учета означает эффективное использование форм и методов деятельности, служебных полномочий по взаимному согласию субъектов, осуществляющих эту деятельность в соответствии с законодательством, с привлечением двух и более служб, т.е. отдельных подчиненных участников. Целью такого сотрудничества является правильное распределение сил и средств при решении общих задач, стоящих перед системой управления, для совместной работы. В основу анализа положены пункты сотрудничества исходя из его содержания и сущности: 1) между отраслевыми службами органов внутренних дел; 2) между отраслевыми службами органов внутренних дел и иными органами и учреждениями государственной власти; 3) разделение на три группы, такие как взаимодействие отраслевых служб правоохранительных органов и общественных структур.⁴

Профилактика правонарушений, связанных с терроризмом и экстремизмом, требует специализированных мероприятий, проводимых органами, непосредственно осуществляющими профилактическую работу, с заранее разработанными и утвержденными планами действий, направленными на предотвращение этих правонарушений.

Примером таких специальных и оперативных профилактических мероприятий в системе внутренних дел являются "Антитеррор", "Арсенал", "Автопатруль", "Месяц пожарной безопасности", "Контроль", "Орият", "Окно", "Паспорт-виза", "Спитамен" и другие. Эти мероприятия выполняются на основе внутренних приказов.

⁴ Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.

Таким образом, профилактика правонарушений, связанных с экстремизмом, отличается от других видов профилактики тем, что она проводится на основе анализа криминогенной ситуации в регионе и нацелена на устранение факторов, способствующих совершению этих преступлений, а также на выявление и коррекцию лиц с антисоциальным поведением через специальные профилактические меры.

Организация профилактики правонарушений, связанных с экстремизмом, представляет собой деятельность органов и учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику правонарушений, направленную на устранение причин и условий, способствующих совершению таких правонарушений, разработку и реализацию специальных мероприятий, направленных на выявление определённых категорий лиц и применение профилактических мер воздействия на них.

Органы внутренних дел, на основе анализа криминогенной ситуации, принимают меры по профилактике правонарушений определённого типа на административной территории или в отдельных объектах, где наблюдается рост таких правонарушений и числа лиц, их совершающих, а также увеличение угроз и рисков, направленных против общественной безопасности и порядка, а также интересов личности, общества и государства. В случае усиления этих угроз и рисков, предпринимаются меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений данного типа, выявлению лиц с антисоциальным поведением, склонных к правонарушениям или уже совершивших их, и применению профилактических воздействий в отношении них через специальные профилактические меры.

Литература:

1. Ш.М. Мирзиёев. Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие // Выступление на международной конференции по Афганистану.
2. Ш.М. Мирзиёев. "Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень". 1-том. – 2018. С-478.
3. И.А. Каримов. На пути безопасности и устойчивого развития. Т-1998, С-8.
4. А. Қодиров. Религиозный экстремизм как политическое явление: проблемы борьбы с экстремизмом, терроризмом, групповой и организованной преступностью: научно-практические материалы. Академия МВД Республики Узбекистан. Т-1999, С-9.
5. И. Исмоилов и др. Психология деятельности по профилактике правонарушений: учебник. Т-2015, С-407.
6. З.Ш. Шаумаров. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
7. К.А. Саиткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.
8. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.
9. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организационные моменты деятельности инспектора профилактики по взятию на профилактический учёт лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 1-2, 2025, - С. 4-8.
10. Вестник Академии МВД Республики Узбекистан. Т-2015, №3.